

INFILTRAÇÃO COM ÁCIDO HIALURÔNICO NO TRATAMENTO DE ARTROSE NO JOELHO: ABORDAGEM INTRA-ARTICULAR NO ALÍVIO DOS SINTOMAS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10280751

Monica Silva Ribeiro,

Coautor(es):

Marcos Aurélio Palmeira Dias Gomes,

Wagner Dias da Silva,

Manoele Maria Araújo de Sousa,

Orientador: Deodato Narciso de Oliveira Castro Neto

RESUMO

INTRODUÇÃO: A infiltração articular do ácido hialurônico (viscossuplementação) é utilizada no tratamento da artrose no joelho. Artrose é uma condição degenerativa das articulações que causa dor e limitação de movimento. Já o ácido hialurônico é uma substância naturalmente presente no líquido sinovial, e seu papel é lubrificar e amortecer as articulações. A viscossuplementação, portanto, é opção terapêutica geralmente bem tolerada pelos pacientes e útil no alívio dos

sintomas. **OBJETIVO:** Identificar os benefícios da infiltração com ácido hialurônico no tratamento da artrose no joelho. **MATERIAIS E MÉTODOS:** O presente trabalho foi realizado a partir de uma revisão literária nas bases de dados Scielo, PubMed e LILACS, publicados no período entre 2007 e 2023, utilizando os descritores: “viscosupplementation”, “knee”, “osteoarthritis”, “Hyaluronic Acid”, “Intra articular”, “pain” e “Infiltration”. Foram encontrados 11 artigos, dos quais 9 se associam à temática abordada. **RESULTADOS:** Os artigos indicam a viscosuplementação no joelho como opção eficaz para alívio dos sintomas da artrose, destacando-se pelo seu efeito viscoelástico, protetor e analgésico. Os pacientes mais elegíveis ao procedimento incluem aqueles com osteoartrite, de leve à moderada, no joelho ou que não obtiveram resultados adequados com medidas conservadoras. As injeções de ácido hialurônico ofereceram facilidade de uso e alternativa menos invasiva para pacientes não candidatos ou que desejam evitar cirurgia. A redução da inflamação pode levar cerca de 4 semanas, mas o efeito permanece de 6 meses a 2 anos. Contudo, a eficácia costuma ser menor em casos graves de artrose. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a infiltração com ácido hialurônico pode proporcionar alívio da dor, melhoria da função articular e, conseqüentemente, aumento da qualidade de vida para pacientes com osteoartrite do joelho. Entretanto, os resultados podem variar conforme perfil do paciente, e a decisão de realizar viscosuplementação baseia-se na avaliação minuciosa do profissional médico aliada aos objetivos do paciente.

PALAVRAS-CHAVE: Joelho; Artrose; Procedimento Ortopédico; Viscosuplementação; Ácido Hialurônico;

Referências:

ABATE, M.; PULCINI, D.; IORIO, A.; SCHIAVONE, C.. Viscosupplementation with Intra Articular Hyaluronic Acid for Treatment of Osteoarthritis in the Elderly. *Current Pharmaceutical Design*, [S.L.], v. 16, n. 6, p. 631-640, 1 fev. 2010.

BORRÁS-VERDERA, A.; CALCEDO-BERNAL, V.; OJEDA-LEVENFELD, J.; CLAVEL SAINZ, C.. Eficacia y seguridad de una única inyección intraarticular de ácido hialurónico al 2% más manitol en artrosis de rodilla durante un periodo de 6 meses. *Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología*, [S.L.], v. 56, n. 4, p. 274-280, jul. 2012. Elsevier BV.

GUTIÉRREZ-GÓMEZ JJ,; Santillán-Barrera E,; Velasco-Legoff C,; Chávez-Espina LM,; Torres-Roldán F,; Aldrete-Velasco J. Reunión multidisciplinaria sobre técnicas de aplicación para la restitución de fluido sinovial en pacientes con artritis de rodilla: puesta al día [Multidisciplinary meeting on application techniques for restitution of synovial fluid in patients with knee arthritis: update]. *Acta Ortop Mex.* 2017 Nov-Dec;31(6):319-327. Spanish. PMID: 29641861.

MAIA, P. A. V. Avaliação clínica da viscosuplementação associada à dexametasona em pacientes com osteoartrite do joelho. *pesquisa.bvsalud.org*, p. 109–109, 2016.

MAIA, P. A. V. et al. Viscosupplementation improves pain, function and muscle strength, but not proprioception, in patients with knee osteoarthritis: a prospective randomized trial. *Clinics*, v. 74, 2019.

MONERRIS TABASCO, M. M. et al. Efectividad y seguridad de la viscosuplementación con dosis única de ácido hialurónico estabilizado de origen no animal (NASHA) para el tratamiento del dolor secundario a gonartrosis. *Rev. Soc. Esp. Dolor, Madrid*, v. 19, n. 5, p. 259-263, oct. 2012.

PRIANO, Ferdinando. Early Efficacy of Intra-Articular HYADD® 4 (Hymovis®) Injections for Symptomatic Knee Osteoarthritis. *Joints*, [S.L.], v. 05, n. 02, p. 079-084, jun. 2017. Georg Thieme Verlag KG.
<http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1603677>.

RICCI, M.; MICHELONI, G. M.; BERTI, M.; PERUSI, F.; SAMBUGARO, E.; VECCHINI, E.; MAGNAN, B.. Clinical comparison of oral administration and viscosupplementation of hyaluronic acid (HA) in early knee osteoarthritis.

Musculoskeletal Surgery, [S.L.], v. 101, n. 1, p. 45-49, 28 set. 2016. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s12306-016-0428-x>.

SPIKERMANN, Federico,; Virues, L.; Ugarte, L.; Vilariño, B.
Viscosuplementación con ácido hialurónico de alto peso molecular doblemente reticulado en el tratamiento de la artrosis de rodilla. Estudio de su eficacia y seguridad. Revista Artroscopia, v. 29, n. 01, 2022.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

xpediente Venha

fazer parte de
nosso time de

revisores

também!